

Akad Wakalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer

Ahmad Ramapanji Panatagama, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar akad Wakalah pada Inklusi Keuangan Syariah dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “Wakalah” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Wakalah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 pemetaan topik penelitian seputar akad Wakalah, yaitu: (1) Penerapan akad Wakalah; (2) Pengaruh akad Wakalah; (3) Pandangan hukum Islam, hukum positif, dan perundang-undangan seputar akad Wakalah; (4) Upaya pengembangan akad Wakalah; dan (5) Isu-isu lainnya yang berkaitan dengan akad Wakalah. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Wakalah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Akad Wakalah; Inklusi Keuangan Syariah; Studi Pustaka; Bibliometrik; VOSviewer

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas warga muslim di dunia, yang menandakan adanya transaksi syariah bagi warga muslim Indonesia. Untuk membahas perihal transaksi berbasis syariah, diperlukan Lembaga Keuangan Syariah sebagai ujung tombak utama bagi warga muslim (Emiliani et al., 2023). Lembaga Keuangan Syariah merupakan kontributor utama bagi perekonomian Indonesia. Namun, agar lembaga ini dapat berkembang dengan baik ke depannya, diperlukan pengelolaan sistem pengoperasian yang profesional, serta harus meminimalisir resiko yang akan terjadi (Wahab, 2019).

Adanya perusahaan Lembaga Keuangan Syariah, akan lebih bervariasi penawaran yang diberikan, sehingga muncul Akad Wakalah yang ditawarkan kepada nasabah (Alfiana & Talli, 2019). Aktivitas manusia saat ini memang masih padat, sehingga tidak jarang terdapat hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan, termasuk dalam pengoperasian Lembaga Keuangan Syariah. Akibatnya, aktivitas tersebut harus diwakilkan. Dalam kaitannya dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah, fungsi Wakalah sangat penting. Dengan perkembangan zaman, seseorang yang memiliki keterbatasan tertentu dapat

mewakili aktivitasnya dengan orang lain yang menangani kegiatan tersebut. Wakalah merupakan perjanjian perwakilan, pemberian mandat, kekuasaan, atau penyerahan hak (*power of attorney*), yaitu akad pelimpahan hak kuasa antar kedua pihak dengan keterwakilan (Alfiana & Talli, 2019). Akad Wakalah juga berarti pemberian, penyerahan hak dengan penunjukan kepada seseorang, baik sukarela maupun dengan imbalan (Khumairoh & Oktafia, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar akad Wakalah pada Inklusi Keuangan Syariah menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar akad Wakalah, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Wakalah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Akad Wakalah merupakan bentuk memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Fatwa DSN-MUI 10/DSN-MUI/IV/2000, Akad Wakalah memberikan kewenangan atau kekuasaan dari *ba'i* kepada *musytari* sebagai penerima wewenang untuk membeli suatu barang (Yunita, 2018).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah (Fitriawati et al., 2023).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti (Rohmah et al., 2023).

Studi bibliometrik dalam ilmu informasi adalah studi yang mempelajari pola penggunaan dokumen dalam literatur atau sumber informasi dalam suatu subjek tertentu. Bibliometrik terdiri dari dua jenis penelitian, yaitu studi deskriptif dan studi evaluatif. Studi deskriptif menganalisis produktivitas artikel dan format lain dengan meneliti sifat kepengarangan, seperti jenis kelamin penulis, jenis karya penulis, tingkat kolaborasi, produktivitas institusi tempat penulis bekerja, dan subjek artikel. Studi evaluatif menganalisis penggunaan literatur yang diciptakan dengan menghitung jumlah referensi atau kutipan dalam artikel penelitian, buku, atau format lain (El-Halaby et al., 2021). *VOSviewer* program komputer yang ditingkatkan untuk membuat dan menampilkan peta bibliometrik. Peta publikasi dapat ditampilkan dalam beberapa cara dan fungsi, seperti mengubah ukuran, menggulir, dan mencari. Dengan demikian, artikel dapat dipetakan dengan lebih detail. *VOSviewer* menyajikan dan mewakili informasi spesifik tentang peta grafik bibliometrik (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah akad Wakalah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang akad Wakalah pada Inklusi Keuangan Syariah. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* (Shalsabila et al., 2023).

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “Wakalah” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file* data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Wakalah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan (Zahro et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Akad Wakalah pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelusuran di *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) tentang akad Wakalah pada periode tahun 2012 hingga 2022 menunjukkan terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir. Dari penelusuran tersebut, diperoleh data publikasi artikel sebanyak 81 judul di jurnal nasional terakreditasi.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Akad Wakalah berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2012	1	2018	3

2013	3	2019	16
2014	4	2020	19
2015	3	2021	14
2016	3	2022	13
2017	2		

Jumlah 81

Sumber: Data Diolah, *microsoft Excel* 2016.

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 35 afiliasi/lembaga terbanyak yang mempublikasikan artikel penelitian tentang akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Al-Muamalat (Jurnal Ekonomi Syariah) merupakan afiliasi/lembaga penerbit jurnal terbanyak yang mempublikasikan hasil penelitian tentang akad Wakalah, yaitu dengan jumlah 5 artikel.

Tabel 2. Afiliasi/lembaga penerbit publikasi ilmiah Akad Wakalah

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah	5
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB	3
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah), At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah	2
ADDIN, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance, Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance, AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law, AL IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, AL-INFAQ, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam, Al-Tijary, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, At-Turost : Journal of Islamic Studies, Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, Diponegoro Law Review, El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, EQUILIBRIUM, Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), Indonesian Notary, International Journal of Zakat, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Islam Futura, Islamic Circle, Islamic Economics Journal, Islamica: Jurnal Studi Keislaman, J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research, Journal of Sharia Economics, Journal Of Social Research, Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), Jurisdictie: Jurnal Hukum dan	1

Syariah, Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, Jurnal Al-Mizan, Jurnal Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, Jurnal Hukum Islam, JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Jurnal Internasional Ekonomi Islam, Jurnal Istiqro, Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi, Jurnal Media Hukum, Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Lex Renaissance, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam, Masalah-Masalah Hukum, Mimbar Hukum, MONETER, MUAMALATUNA, Muttaqien, Notarius, Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, PREMISE LAW JOURNAL, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business, Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Tazkia Islamic Finance and Business Review, Varia Justicia

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Peneliti yang paling produktif dalam membahas Akad Wakalah adalah Burhanudin Harahap (Universitas Sebelas Maret Surakarta), Rahmad Hidayat (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), dan Mujahid (Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar), masing-masing dengan jumlah 2 artikel jurnal. Sementara penulis lain hanya menulis 1 artikel jurnal.

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Akad Wakalah

Artikel penelitian tentang Akad Wakalah yang diperoleh dari hasil pencarian di *website* Garuda tersebut diunduh menggunakan format RIS (*Research Information Systems*) kemudian diinput dan dianalisis menggunakan perangkat *VOSViewer*. Berikut adalah hasilnya:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Akad Wakalah pada Lembaga Keuangan Syariah

Sumber: Data diolah menggunakan *software VOSViewer 1.6.18*.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini terbagi menjadi 10 kluster dengan 210 topik. Berikut hasil analisis dari sebaran pemetaan bibliometrik tentang akad Wakalah.

- Kluster 1. Warna merah yang mencakup 31 topik, yaitu: *act, akad murabahah bil wakalah, analysis, article, bank syariah, breach, case, clause, collateral, cost, debtor, defendant, information, installment, issue, legal protection, loan contract, loss, month, mortgage, murabahah, musytari, object, primary data, problem, profit, purchase price, review, security, solution, syariah, third party.*
- Kluster 2. Warna hijau muda yang mencakup 28 topik, yaitu: *accordance, application, basis, book, content analysis, developer, difference, dsn mui, fatwa, fintech, government, ijarah, indonesia, information technology, law, legal material, mudharabah, muslims, pbs, principle, project, responsibility, role, sharia investree platform, sharia principle, technique, wakalah agreement, wakalah bil ujah.*
- Kluster 3. Warna biru yang mencakup 24 topik, yaitu: *buyer, community, descriptive method, important role, insurance, investment, jne, library research, malaysia, mfc, mui, negligence, online transactor, operation, paper, party, psak syariah, purchase, qualitative method, reference, sale, seller, system, takaful operation, term.*
- Kluster 4. Warna kuning yang mencakup 22 topik, yaitu: *activity, beginning, behalf, condition, contract, development, dropship system, hawalalah, islamic banking, islamic finance company, item, kafalah, murabaha financing, muwakkil, online business, order, power, practitioner, property, service contract, supplier, wakalah.*
- Kluster 5. Warna ungu yang mencakup 24 item topik yaitu: *agreement, bil wakalah, bmt, broker, cash, data collection, disadvantage, fatwa dsn mui no, financing product, good, hybrid contract, murabaha, murabaha financing product, murabaha financing wakalah, murabahah contract, murabahah object, number, observation, person, practice, provision, scale, secondary data, service, village.*

- Kluster 6. Warna biru muda yang mencakup 24 topik, yaitu: *akad wakalah bil ujarah, asnaf, claim, company, customer, documentation, effectiveness, health protection product, impact, income, interview, islamic law, justice, management, national community empowerment program, payment, phb, qualitative research, representative, research sample, sharia, study, type, zakat distribution.*
- Kluster 7. Warna oranye mencakup 16 topik, yaitu: *akad wakalah, approach, bank syariah indonesia, bank tabungan negara, dsn, economic transaction, field research, financing, murabahah agreement, pbi, pembiayaan, regulation, research method, sharia financial institution, syariah kantor cabang medan, validity, wakalah bil ujarah contract.*
- Kluster 8. Warna coklat mencakup 12 topik, yaitu: *bsm e money product, data collection technique, form, harm, literature study, money, murabahah financing, partner outlet, process, sharia economic law, transaction, wakalah contract.*
- Kluster 9. Warna hijau tua mencakup 14 topik, yaitu: *authority delegation, concept, fee, field, food, implementation, perspective, requirement, sharia wedding organizer sura, sharia economic law, ujarah, value, wakalah bil, wedding exertion.*
- Kluster 10. Warna merah muda mencakup 15 topik, yaitu: *benefit, dsn mui iii, event, fund, kjks mbs, mechanism, muamalah, obligation, participant, product, right, risk, sharia insurance, tabbaru contract, wakalah bil ujarah contract.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Penerapan Akad Wakalah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 20 topik penelitian seputar penerapan akad Wakalah pada Inklusi Keuangan Syariah (Zubaidi, 2022) (Putria, 2022) (Rokan, 2022), yaitu:

Pertama, Lembaga Keuangan Syariah. Penerapan akad Wakalah pada Lembaga Keuangan Syariah dapat dilakukan dengan memperoleh izin wakil dari nasabah untuk melakukan investasi atau pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan bertindak sebagai wakil (muwakkil) untuk melakukan transaksi atas nama nasabah. Muwakkil (nasabah) memberikan kepercayaan kepada lembaga keuangan (wakil) untuk menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Wakil bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan nasabah (Rahmawati et al., 2023).

Kedua, akad Murabahah. Penerapan akad Murabahah merupakan salah satu mekanisme pembiayaan yang umum digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Akad ini melibatkan penjualan barang dengan harga jual yang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Dalam konteks layanan *delivery*, jika terdapat kebutuhan pembiayaan dalam proses pengiriman barang, lembaga keuangan syariah dapat menggunakan akad Murabahah untuk membiayai pembelian barang atau jasa yang diperlukan. Lembaga keuangan akan membeli barang tersebut dan kemudian menjualnya kepada pelanggan dengan harga yang telah disepakati (Budianto & Dewi, 2023).

Ketiga, layanan *delivery*. Dalam konteks layanan *delivery*, penerapan akad Wakalah dapat digunakan untuk menjalin hubungan antara penyedia layanan dan konsumen. Konsumen dapat memberikan kuasa kepada penyedia

layanan *delivery* (wakil) untuk mengambil, mengirim, atau mengantarkan barang atau jasa atas nama mereka. Pada akad Wakalah ini, wakil bertanggung jawab untuk menjalankan tugas pengiriman barang atau jasa sesuai dengan instruksi dari konsumen. Wakil juga bertanggung jawab atas keselamatan dan kualitas barang yang dikirimkan (Budianto & Dewi, 2023).

Keempat, investasi jasa pengiriman barang. Dalam konteks investasi jasa pengiriman barang, penerapan akad Wakalah dapat digunakan untuk menjalin hubungan antara investor dan perusahaan jasa pengiriman. Investor memberikan kuasa kepada perusahaan pengiriman (wakil) untuk mengelola dana investasi mereka. Perusahaan jasa pengiriman bertanggung jawab untuk menggunakan dana investasi tersebut untuk memperluas operasional, mengembangkan infrastruktur, atau meningkatkan layanan pengiriman barang. Hasil dari investasi akan dibagi antara investor dan perusahaan pengiriman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Budianto & Dewi, 2023).

Kelima, *E-Commerce*. Pada konteks *E-Commerce*, penerapan akad Wakalah dapat dilakukan dengan pelanggan memberikan kuasa kepada *platform E-Commerce* (wakil) untuk melakukan pembelian dan pengiriman barang atau jasa atas nama mereka. *Platform E-Commerce* bertindak sebagai wakil dalam melakukan transaksi atas instruksi pelanggan. Mereka bertanggung jawab untuk memproses pembelian, mengatur pengiriman, dan menangani masalah pengembalian atau pertukaran barang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Keenam, multi pembiayaan. Penerapan akad Wakalah pada multi pembiayaan dapat dilakukan dengan nasabah memberikan kuasa kepada lembaga keuangan atau bank (wakil) untuk mengelola dan mendistribusikan dana pembiayaan kepada berbagai proyek atau usaha yang membutuhkan. Lembaga keuangan bertanggung jawab untuk memilih proyek atau usaha yang sesuai dengan kriteria dan kebijakan investasi mereka. Mereka akan mengelola dan mengawasi dana pembiayaan tersebut atas nama nasabah, serta memantau kemajuan proyek atau usaha yang dibiayai.

Ketujuh, pendistribusian zakat. Penerapan akad Wakalah pada pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan individu atau badan zakat (wakil) diberi kuasa oleh muzakki (pemberi zakat) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat yang mereka berikan. Badan zakat bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan syariah kepada mustahik (penerima zakat) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Mereka akan bertindak sebagai wakil dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat dengan transparansi dan akuntabilitas.

Kedelapan, pembiayaan sembako. Penerapan akad Wakalah pada pembiayaan sembako dapat dilakukan dengan masyarakat memberikan kuasa kepada lembaga keuangan syariah atau badan amil zakat (wakil) untuk membeli dan mendistribusikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga keuangan atau badan amil zakat bertanggung jawab untuk memperoleh sembako dengan harga yang kompetitif dan berkualitas. Mereka akan menggunakan dana yang diberikan oleh masyarakat untuk membeli sembako dan mengatur distribusinya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kesembilan, pengelolaan produk proteksi kesehatan. Penerapan akad Wakalah dalam pengelolaan produk proteksi kesehatan dapat dilakukan dengan nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi atau lembaga keuangan (wakil) untuk mengelola dan menyediakan layanan proteksi

kesehatan. Perusahaan asuransi atau lembaga keuangan akan menggunakan dana yang dikumpulkan dari nasabah untuk membayar klaim medis dan membiayai pengelolaan dan administrasi program proteksi kesehatan. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan pemenuhan kewajiban klaim sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Kesepuluh, produk asuransi syariah. Penerapan akad Wakalah pada produk asuransi syariah dilakukan dengan nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi (wakil) untuk mengelola risiko dan menyediakan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana yang dikumpulkan dari premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah. Mereka bertanggung jawab atas pembayaran klaim dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan kontrak asuransi.

Kesebelas, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penerapan akad Wakalah dalam konteks UMKM dapat dilakukan dengan UMKM memberikan kuasa kepada lembaga keuangan syariah (wakil) untuk mengelola dan menyediakan layanan pembiayaan, manajemen keuangan, atau bantuan teknis kepada UMKM. Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai wakil dalam memberikan layanan dan dukungan kepada UMKM. Mereka dapat membantu dalam pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan produk, atau pengadaan modal kerja, sesuai dengan kebutuhan UMKM dan ketentuan yang telah disepakati.

Kedua belas, *Go-Food*. Penerapan akad Wakalah pada layanan *Go-Food* dapat dilakukan dengan pelanggan memberikan kuasa kepada *platform Go-Food* (wakil) untuk memesan, mengambil, dan mengantarkan makanan atau minuman atas nama mereka. *Platform Go-Food* bertindak sebagai wakil dalam melakukan transaksi dan pengiriman makanan. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan pesanan, pengantaran yang tepat waktu, serta menjaga kualitas dan keselamatan makanan atau minuman yang diantar.

Ketiga belas, penyelenggaraan pernikahan. Penerapan akad Wakalah dalam penyelenggaraan pernikahan dapat dilakukan dengan mempekerjakan perencana pernikahan (wakil) yang bertindak atas nama pasangan yang akan menikah. Perencana pernikahan akan bertindak sebagai wakil pasangan dalam mengatur dan melaksanakan berbagai persiapan pernikahan, seperti pemilihan vendor, penjadwalan, dan koordinasi acara. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan pernikahan berlangsung dengan lancar sesuai dengan keinginan pasangan.

Keempat belas, *platform Fintech Lending Syariah*. Penerapan akad Wakalah pada *platform Fintech Lending* syariah dapat dilakukan dengan nasabah memberikan kuasa kepada *platform* tersebut (wakil) untuk mengelola dan memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Platform Fintech Lending* syariah bertindak sebagai wakil dalam mengumpulkan dana dari investor dan menyediakan pembiayaan kepada pelaku usaha atau individu yang membutuhkan. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan pemenuhan kewajiban pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kelima belas, produk Sukuk Tabungan (SBSN) melalui Fintech. Penerapan akad Wakalah pada produk Sukuk Tabungan (SBSN) melalui fintech dapat dilakukan dengan nasabah memberikan kuasa kepada fintech *platform* (wakil) untuk mengumpulkan dana dan mengelolanya dalam bentuk SBSN. Fintech *platform* bertindak sebagai wakil dalam mengelola dana yang dikumpulkan dari nasabah dan menerbitkan SBSN. Mereka bertanggung jawab untuk menjual dan mengelola SBSN serta memberikan keuntungan atau

imbalan kepada pemegang SBSN sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Keenam belas, jasa titip online. Penerapan akad Wakalah pada jasa titip online dapat dilakukan dengan pelanggan memberikan kuasa kepada penyedia jasa titip (wakil) untuk membeli barang atau jasa atas nama mereka. Penyedia jasa titip bertindak sebagai wakil dalam melakukan pembelian atas instruksi pelanggan. Mereka akan membeli barang atau jasa yang diminta oleh pelanggan dan mengatur pengiriman atau pengambilan barang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Ketujuh belas, Project Based Sukuk. Penerapan akad Wakalah pada *Project Based Sukuk* dilakukan dengan investor memberikan kuasa kepada pihak pengelola sukuk (wakil) untuk mengelola dan menginvestasikan dana sukuk pada proyek atau investasi tertentu. Pihak pengelola sukuk bertindak sebagai wakil dalam mengelola dan mengalokasikan dana sukuk kepada proyek atau investasi yang telah ditentukan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan dana sukuk digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan proyek dan keuntungan yang diharapkan.

Kedelapan belas, Letter of Credit. Penerapan akad Wakalah pada *Letter of Credit (L/C)* dilakukan dengan pihak yang membutuhkan jaminan pembayaran (muwakkil) memberikan kuasa kepada bank (wakil) untuk mengeluarkan L/C kepada pihak penerima pembayaran. Bank bertindak sebagai wakil dalam mengeluarkan L/C yang menjamin pembayaran kepada penerima pembayaran jika persyaratan yang telah ditentukan dalam L/C terpenuhi. Bank bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelesaikan transaksi pembayaran atas nama muwakkil.

Kesembilan belas, modal kerja. Penerapan akad Wakalah pada pembiayaan modal kerja dilakukan dengan pemilik usaha atau perusahaan (muwakkil) memberikan kuasa kepada lembaga keuangan atau investor (wakil) untuk mengelola dan memanfaatkan dana yang dibutuhkan untuk modal kerja. Lembaga keuangan atau investor bertindak sebagai wakil dalam mengelola dana modal kerja yang diberikan oleh muwakkil. Mereka bertanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut dalam kegiatan operasional, pembelian persediaan, atau penggajian sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang telah disepakati.

Kedua puluh, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penerapan akad Wakalah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan dengan pemerintah atau lembaga keuangan memberikan kuasa kepada bank atau lembaga keuangan (wakil) untuk mengelola dan menyediakan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai wakil dalam memberikan pembiayaan KUR kepada pelaku usaha. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola dana pembiayaan, menilai kelayakan usaha, menentukan besaran pembiayaan, serta mengawasi penggunaan dan pembayaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Pengaruh Akad Wakalah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 1 topik penelitian seputar pengaruh akad Wakalah pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: pengaruhnya dalam pinjaman. Pengaruh Akad Wakalah terhadap pinjaman dapat mencakup beberapa aspek

(Kurniawan, 2021) (Budianto & Dewi, 2023) (Hidayat, 2021) (Budianto & Dewi, 2023) (Hariyani, 2021), antara lain:

1. Pengelolaan dana: Dalam Akad Wakalah, penerima pinjaman bertanggung jawab atas pengelolaan dana pinjaman tersebut. Penerima pinjaman dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan bisnis, investasi, atau tujuan lain yang telah disepakati. Dalam hal ini, pengaruh Akad Wakalah terhadap pinjaman adalah memberikan fleksibilitas kepada penerima pinjaman untuk mengelola dana sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Tanggung jawab dan risiko: Meskipun penerima pinjaman bertindak sebagai wakil dalam Akad Wakalah, ia tetap bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana pinjaman. Hal ini berarti penerima pinjaman akan menanggung risiko yang terkait dengan pengelolaan dana, seperti risiko investasi atau risiko bisnis. Pemberi pinjaman tidak bertanggung jawab atas hasil atau kerugian dari penggunaan dana tersebut, kecuali ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi pinjaman.
3. Pembagian keuntungan: Dalam beberapa kasus, Akad Wakalah juga dapat mencakup pembagian keuntungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Jika dana pinjaman digunakan untuk kegiatan bisnis atau investasi yang menghasilkan keuntungan, penerima pinjaman harus membagikan sebagian keuntungan tersebut kepada pemberi pinjaman sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Hal ini bisa menjadi insentif bagi pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman dengan harapan mendapatkan keuntungan tambahan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Pandangan Hukum Islam, Hukum Positif dan Perundangan-undangan seputar Akad Wakalah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 11 topik penelitian seputar pandangan hukum Islam, hukum positif dan perundang-undangan akad Wakalah pada Inklusi Keuangan Syariah (Wahid, 2021) (Budianto & Dewi, 2023) (Wahid, 2021) (Nurcholis, 2020) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

Pertama, akad Wakalah menurut Alquran dan Hadis. Salah satu alasan diperbolehkannya al-wakalah adalah seperti yang dinyatakan dalam ayat Allah Ta'ala berikut ini: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman." (Yusuf: 55) Dalam konteks ini, Nabi Yusuf bersedia menjadi wakil dan menjalankan amanah sebagai pengurus Federal Reserve Mesir. Surat al-Kahfi juga memberikan dasar al-wakalah yang ditegaskan dalam ayat berikut: "Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka agar saling bertanya, 'Sudah berapa lamakah kamu berdiri di sini?' Mereka menjawab, 'Kita sudah berada di sini satu atau setengah hari.' Berkata yang lain, 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." (Al-Kahfi:19) Ayat tersebut menggambarkan salah satu dari ash-habul kahfi yang bertindak sebagai wakil atas nama rekannya dalam memilih dan membeli makanan dengan cara yang lemah lembut, serta menjaga kerahasiaan identitas mereka.

Sedangkan dalam hadis, yaitu: sehari-hari, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sering mempercayakan tugas-tugasnya kepada orang lain. Salah satunya adalah ketika ia meminta Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya dalam pernikahan dengan Maimunah binti Harits. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah juga sering meminta orang lain untuk membayarkan utangnya, menetapkan dan membayar had, mengurus unta, membagi kandang hewan, dan berbagai tugas lainnya.

Kedua, akad Wakalah menurut ulama. Hashbi Ash Shiddieqy berpendapat Wakalah sebagai sebuah perjanjian penyerahan kekuasaan di mana seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak. Menurut Sayyid Sabiq, Wakalah adalah tindakan seseorang untuk memindahkan kekuasaannya kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Ulama Malikiyah mendefinisikan Wakalah sebagai tindakan seseorang yang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya, namun tidak terkait dengan pemberian kuasa setelah mati, karena jika terkait dengan tindakan setelah mati, hal itu akan menjadi wasiat. Pandangan Ulama Syafi'iah menyebutkan bahwa Wakalah adalah proses delegasi sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melaksanakan apa yang dapat dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Ulama Hanafiah menjelaskan Wakalah sebagai tindakan seseorang yang mempercayakan orang lain untuk bertindak sebagai penggantinya dalam bidang-bidang tertentu yang dapat diwakilkan.

Ketiga, wakalah *bil Istismar* menurut DSN-MUI. Wakalah *bil Istismar* adalah istilah yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk merujuk pada akad Wakalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana investasi atau modal. Dalam konteks ini, wakil bertindak sebagai pengelola dana atau aset yang dimiliki oleh mandator. Menurut DSN-MUI, akad Wakalah *bil Istismar* harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kejelasan dalam tujuan dan instruksi, serta pembagian hasil yang adil berdasarkan kesepakatan awal. DSN-MUI juga memberikan pedoman terkait praktik dan tata cara pelaksanaan akad Wakalah *bil Istismar* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Keempat, akuntansi Akad Wakalah menurut PSAK 103, 108. PSAK 103 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan PSAK 108 adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia. PSAK 103, yang berjudul "Akuntansi Wakalah," dan PSAK 108, yang berjudul "Akuntansi bagi Agen, Distributor, dan Franchisee," memberikan pedoman tentang bagaimana mengakuntansi dan melaporkan transaksi yang melibatkan akad Wakalah. Menurut PSAK 103 dan 108, entitas yang bertindak sebagai wakil (agen, distributor, atau franchisee) harus mengakui dan mengukur transaksi Wakalah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Transaksi dalam akad Wakalah dianggap sebagai transaksi terpisah antara entitas dan pemilik atau mandator. Standar ini memberikan panduan terkait pengungkapan informasi yang relevan mengenai akad Wakalah, tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, pengaruh keuangan dari transaksi Wakalah, serta pengungkapan risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan akad tersebut. PSAK 103 dan 108 bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh entitas mencerminkan transaksi dan peristiwa yang terjadi dalam akad Wakalah secara akurat dan transparan.

Kelima, akad Wakalah menurut DSN-MUI. Wakalah adalah suatu akad dalam hukum Islam di mana seorang pihak (muwakkil) memberikan wewenang

kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan tindakan atau transaksi atas namanya. Pihak wakil bertindak atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh muwakkil. Dalam akad Wakalah, muwakkil bertanggung jawab terhadap hasil dari tindakan atau transaksi yang dilakukan oleh wakil, kecuali jika wakil melanggar ketentuan yang telah disepakati.

Keenam, akad Wakalah menurut hukum Islam/fikih. Dalam hukum Islam, akad Wakalah merupakan salah satu bentuk akad syirkah (kemitraan) yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dalam akad ini, muwakkil memberikan wewenang kepada wakil untuk melakukan tindakan atau transaksi atas namanya. Wakil bertindak sebagai perpanjangan tangan muwakkil dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan instruksi dan kepentingan muwakkil. Muwakkil tetap bertanggung jawab terhadap hasil dari tindakan atau transaksi yang dilakukan oleh wakil, kecuali jika terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh wakil.

Ketujuh, akad Wakalah menurut sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, akad Wakalah memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi. Akad ini digunakan untuk memberikan wewenang kepada individu atau lembaga untuk menjalankan fungsi-fungsi ekonomi atas nama orang lain atau kelompok. Dalam konteks sistem ekonomi Islam, akad Wakalah digunakan dalam berbagai transaksi seperti jual-beli, investasi, pengelolaan aset, dan sebagainya. Prinsip utama dari akad Wakalah dalam sistem ekonomi Islam adalah adanya kepercayaan (amanah), kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaannya.

Kedelapan, akad Wakalah menurut kaidah fikih ekonomi. Dalam kaidah fikih ekonomi, akad Wakalah didefinisikan sebagai akad yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk bertindak sebagai wakil dalam melakukan transaksi atau tugas tertentu atas nama pihak lain. Akad ini melibatkan pemindahan wewenang kepada wakil untuk mengurus urusan atau transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan dan instruksi yang telah ditentukan. Dalam kaidah fikih ekonomi, akad Wakalah diatur oleh prinsip-prinsip fikih yang meliputi syarat-syarat, hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

Kesembilan, penjualan jaminan pembiayaan akad Murabahah *Bil Wakalah*. Penjualan jaminan pembiayaan dalam akad Murabahah *Bil Wakalah* mengacu pada transaksi yang melibatkan penjualan jaminan atau agunan untuk mendukung pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah. Dalam akad ini, penjual (bank atau lembaga keuangan) bertindak sebagai wakil atau perwakilan dari pihak pembeli (nasabah) untuk melakukan transaksi penjualan jaminan atau agunan. Penjualan jaminan ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan bank atau lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah.

Kesepuluh, akad Wakalah *bil Ujrah*. Akad Wakalah *bil Ujrah* merujuk pada perjanjian wakalah atau perwakilan dengan pembayaran imbalan atau ujarah. Dalam akad ini, seseorang atau entitas (wakil) diberi wewenang untuk bertindak atas nama orang lain atau entitas lain (wakalah) dengan imbalan atau kompensasi tertentu. Dalam konteks perbankan dan keuangan Islam, akad Wakalah *bil Ujrah* sering digunakan untuk memberikan wewenang kepada bank atau lembaga keuangan untuk bertindak sebagai perwakilan atau wakil nasabah dalam melakukan transaksi atau kegiatan tertentu.

Kesebelas, wanprestasi terhadap akad Murabahah *Bil Wakalah*. Wanprestasi terhadap akad Murabahah *Bil Wakalah* merujuk pada pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad Murabahah *Bil Wakalah*. Wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi komitmen atau kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Misalnya, jika bank atau lembaga keuangan sebagai wakil tidak menyampaikan dengan tepat atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian akad Murabahah *Bil Wakalah*, hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Upaya Pengembangan Akad Wakalah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 3 topik penelitian seputar upaya pengembangan akad Wakalah pada Inklusi Keuangan Syariah (Arifin, 2020) (Budianto & Dewi, 2023) (Ali, 2019) (Azab, 2019) (Prabowo, 2017), yaitu:

Akad Wakalah *bil Ujrah* berbasis Fintech. Akad Wakalah *bil Ujrah* berbasis Fintech merujuk pada perjanjian yang menggunakan teknologi keuangan (fintech) untuk memfasilitasi transaksi Wakalah *bil Ujrah*. Wakalah *bil Ujrah* adalah akad wakalah yang melibatkan pembayaran ujarah (fee) atau komisi kepada wakil atau pengelola dana (wakil), yang bertindak atas nama pemberi amanah atau pemilik dana (muwakkil). Dalam konteks fintech, teknologi digunakan untuk mempermudah dan mengotomatisasi proses transaksi serta pemantauan akad Wakalah secara elektronik. Dalam akad Wakalah *bil Ujrah* berbasis Fintech, platform fintech berperan sebagai perantara antara muwakkil dan wakil. Platform ini menyediakan infrastruktur dan sistem yang memungkinkan muwakkil untuk melakukan transaksi dan mengelola dana dengan mudah dan efisien. Misalnya, platform fintech dapat menawarkan aplikasi atau situs web yang memungkinkan muwakkil untuk memilih wakil, menetapkan parameter investasi, dan memantau kinerja portofolio mereka secara real-time.

Side Streaming pada pembiayaan Murabahah *Bil Wakalah*. *Side Streaming* pada pembiayaan Murabahah *Bil Wakalah* mengacu pada mekanisme tambahan yang digunakan dalam pembiayaan Murabahah *Bil Wakalah*. Murabahah *Bil Wakalah* adalah suatu bentuk pembiayaan syariah yang melibatkan akad Murabahah (pembelian komoditas dengan markup) dan akad Wakalah (penunjukan wakil untuk melaksanakan transaksi). Dalam pembiayaan Murabahah *Bil Wakalah*, *Side Streaming* adalah suatu perjanjian yang memungkinkan pihak ketiga lainnya (selain muwakkil dan wakil) untuk turut serta dalam transaksi tersebut. Dalam konteks ini, pihak ketiga tersebut biasanya adalah bank atau lembaga keuangan yang memberikan dana tambahan untuk memfasilitasi transaksi. Pihak ketiga ini dapat berperan sebagai penjual awal yang membeli komoditas dari sumber lain, lalu menjualkannya kembali kepada muwakkil dengan markup atau margin tertentu. Dengan adanya *side streaming*, pembiayaan Murabahah *Bil Wakalah* dapat melibatkan lebih dari dua pihak, sehingga memperluas akses ke sumber dana yang lebih luas.

Aplikasi akad Wakalah pada produk BSM *E-Money*. Aplikasi akad Wakalah pada produk BSM *E-Money* merujuk pada penggunaan akad Wakalah dalam pengembangan produk BSM *E-Money* oleh Bank Syariah Mandiri (BSM). BSM *E-Money* adalah sebuah produk keuangan berbasis elektronik yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transaksi non-

tunai dengan mudah. Dalam konteks ini, akad Wakalah digunakan untuk menjalankan operasional produk BSM *E-Money*. Bank Syariah Mandiri bertindak sebagai wakil atau pengelola dana (wakil), sedangkan pemegang BSM *E-Money* berperan sebagai pemberi amanah atau pemilik dana (muwakkil). Pada dasarnya, pengguna BSM *E-Money* menitipkan dana mereka kepada BSM sebagai wakil, yang kemudian mengelolanya untuk memfasilitasi transaksi pembayaran elektronik. Melalui akad Wakalah, BSM *E-Money* dapat dioperasikan dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dengan menggunakan akad ini, BSM *E-Money* dapat menawarkan solusi pembayaran elektronik yang syariah-compliant kepada nasabah mereka.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-isu Lainnya yang Berkaitan dengan Akad Wakalah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 12 topik penelitian seputar isu-isu lainnya yang berkaitan dengan akad Wakalah pada Inklusi Keuangan Syariah (Jannah, 2015) (Budianto & Dewi, 2023) (Amin, 2013) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

Pertama, Syariah Compliance dalam akad Wakalah. Syariah Compliance dalam akad Wakalah mengacu pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kontrak wakalah. Wakalah merupakan sebuah perjanjian di mana seorang pemberi kuasa (muwakkil) memberi wewenang kepada seorang agen (wakil) untuk melakukan tindakan atau transaksi atas namanya. Dalam konteks keuangan syariah, akad Wakalah sering digunakan dalam berbagai produk, seperti asuransi dan investasi. Agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, akad Wakalah harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, tujuan akad harus jelas dan sah menurut syariah. Kedua, semua pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki niat yang jujur dan tidak ada unsur penipuan. Ketiga, harta yang dikelola oleh wakil harus dipisahkan dengan harta pribadi wakil tersebut. Keempat, wakil harus bertindak dalam batas kekuasaan yang diberikan oleh pemberi kuasa. Kelima, pembagian imbalan atau komisi kepada wakil harus sesuai dengan prinsip keadilan syariah.

Kedua, perlindungan musytari terhadap klausula baku dalam pembiayaan Murabahah *Bil Wakalah*. Murabahah *Bil Wakalah* adalah salah satu bentuk pembiayaan syariah di mana bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai wakil untuk membeli aset yang dibutuhkan oleh klien, kemudian menjualkannya kepada klien dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dengan ditambahkan margin keuntungan. Dalam pembiayaan Murabahah *Bil Wakalah*, terdapat klausula baku yang biasanya tercantum dalam perjanjian antara bank dan klien. Perlindungan musytari, yaitu pihak yang memperoleh pembiayaan, terhadap klausula baku ini penting agar tidak merugikan mereka. Klausula baku adalah ketentuan standar yang sudah disiapkan sebelumnya oleh pemberi pembiayaan dan cenderung menguntungkan pemberi pembiayaan. Oleh karena itu, musytari perlu mendapatkan perlindungan hukum agar tidak terjebak dalam ketentuan yang merugikan mereka. Prinsip syariah menekankan adanya keseimbangan dan keadilan dalam kontrak, sehingga perlindungan hukum harus memastikan bahwa klausula baku yang digunakan tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Ketiga, perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dalam akad Wakalah *bil Ujrah*. Dalam akad Wakalah *bil Ujrah*, yang digunakan dalam

asuransi jiwa syariah, pemegang polis (muwakkil) memberi wewenang kepada perusahaan asuransi (wakil) untuk mengelola dan menginvestasikan premi yang dibayarkan oleh pemegang polis. Wakalah bil Ujrah mengacu pada perjanjian wakalah dengan pembayaran imbalan atau ujah sebagai imbalan kepada wakil. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa penting untuk memastikan keadilan dan keamanan dalam pelaksanaan akad tersebut. Pemegang polis harus memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang manfaat, risiko, dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan polis asuransi jiwa. Selain itu, perlindungan hukum juga harus menjamin bahwa perusahaan asuransi melaksanakan akad dengan itikad baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan premi yang dipercayakan.

Keempat, perbandingan akad Wakalah *bil Ujrah* dengan akad Qardh. Akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh adalah dua jenis akad yang digunakan dalam konteks keuangan syariah. Perbedaan antara keduanya terletak pada sifat transaksinya. Akad Wakalah bil Ujrah adalah perjanjian wakalah dengan pembayaran ujah atau imbalan kepada wakil yang bertindak atas nama pemilik dana. Dalam akad ini, pemilik dana memberi wewenang kepada wakil untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan imbalan tertentu. Sementara itu, akad Qardh adalah perjanjian pinjaman tanpa imbalan. Dalam akad Qardh, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam tanpa mengharapkan imbalan atau bunga. Peminjam hanya perlu mengembalikan jumlah yang dipinjamkan. Dengan demikian, perbedaan utama antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh terletak pada adanya imbalan atau ujah dalam akad Wakalah bil Ujrah, sementara akad Qardh tidak melibatkan imbalan atau bunga.

Kelima, konsep keadilan dalam akad Murabahah *Bil Wakalah*. Dalam akad Murabahah Bil Wakalah, keadilan menjadi salah satu prinsip utama yang harus dipatuhi. Murabahah Bil Wakalah adalah bentuk pembiayaan syariah di mana bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai wakil untuk membeli aset yang dibutuhkan oleh klien, kemudian menjualkannya kepada klien dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dengan ditambahkan margin keuntungan. Konsep keadilan dalam akad ini melibatkan beberapa aspek. Pertama, harga yang disepakati antara bank dan klien harus wajar dan adil, menggambarkan nilai riil aset yang dibeli dan margin keuntungan yang masuk akal. Kedua, informasi mengenai harga dan margin keuntungan harus transparan dan jelas bagi klien, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Selain itu, keadilan juga melibatkan pemisahan antara aset bank dan aset klien. Bank sebagai wakil harus menjaga aset klien dan aset bank terpisah secara jelas, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan yang merugikan salah satu pihak.

Keenam, konsep moral hazard pada Akad Murabahah Al-Wakalah. Moral hazard mengacu pada risiko yang muncul ketika satu pihak, dalam konteks ini pihak yang memperoleh pembiayaan dalam akad Murabahah Al-Wakalah, mengambil risiko yang lebih tinggi karena mereka merasa terlindungi oleh pihak lain, dalam hal ini bank atau lembaga keuangan. Dalam akad Murabahah Al-Wakalah, moral hazard dapat terjadi ketika pihak yang memperoleh pembiayaan cenderung mengambil risiko yang tidak seimbang atau berlebihan karena mereka tahu bahwa bank atau lembaga keuangan akan menanggung sebagian besar risiko finansial. Pihak yang memperoleh pembiayaan mungkin mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan dana atau mengambil risiko yang lebih besar untuk keuntungan pribadi mereka, karena mereka tidak akan menanggung seluruh konsekuensi dari

kegagalan atau kerugian. Untuk mengatasi moral hazard, perlu ada mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif. Bank atau lembaga keuangan perlu melaksanakan penilaian risiko yang cermat dan memastikan bahwa pihak yang memperoleh pembiayaan memiliki kesadaran tentang tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam pengelolaan dana yang dipercayakan.

Ketujuh, pemberdayaan Sukuk Wakalah dalam keuangan Islam. Sukuk Wakalah adalah instrumen keuangan syariah yang menggabungkan prinsip-prinsip Wakalah dengan penerbitan sukuk. Sukuk adalah sertifikat yang memberikan kepemilikan terhadap aset atau proyek yang dijadikan dasar pembiayaan. Dalam Sukuk Wakalah, penerbit sukuk bertindak sebagai wakil yang mengelola aset atau proyek atas nama pemegang sukuk. Pemberdayaan Sukuk Wakalah dalam keuangan Islam mencakup beberapa aspek.

1. Sukuk Wakalah memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek atau aset secara syariah dengan menghindari riba atau bunga. Hal ini memungkinkan pengembangan pasar modal syariah yang lebih luas.
2. Sukuk Wakalah memungkinkan diversifikasi investasi dan alokasi dana yang lebih efisien dalam keuangan Islam. Pemegang sukuk dapat memilih untuk berinvestasi dalam proyek atau aset yang sesuai dengan profil risiko dan preferensi mereka.
3. Pemberdayaan Sukuk Wakalah juga mencakup pengembangan infrastruktur dan ekonomi. Dengan menerbitkan sukuk untuk membiayai proyek infrastruktur, negara atau lembaga dapat mengumpulkan dana dari investor yang kemudian digunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Kedelapan, konsep keagenan bank syariah dan UMKM dalam pembiayaan Murabahah wal Wakalah. Konsep keagenan dalam konteks pembiayaan Murabahah wal Wakalah mengacu pada hubungan antara bank syariah sebagai agen dan UMKM sebagai prinsipal. Bank syariah bertindak sebagai agen yang mengelola dan menjalankan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan UMKM sebagai prinsipal. Dalam hubungan keagenan ini, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.

1. Bank syariah harus bertindak dengan kejujuran, integritas, dan itikad baik dalam menjalankan tugas sebagai agen. Mereka harus memastikan bahwa dana yang diberikan oleh UMKM digunakan secara tepat sesuai dengan kesepakatan dan tujuan pembiayaan.
2. UMKM sebagai prinsipal perlu memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada bank syariah agar bank dapat melakukan penilaian risiko dengan baik. UMKM juga harus menjaga kepercayaan bank syariah dengan mematuhi ketentuan dan kewajiban dalam akad pembiayaan. Selain itu, bank syariah juga perlu memberikan dukungan dan bimbingan kepada UMKM dalam pengembangan usaha mereka. Hal ini dapat meliputi pelatihan, konsultasi, dan akses ke jaringan yang dapat membantu UMKM tumbuh dan berkembang. Dengan memperhatikan konsep keagenan ini, pembiayaan Murabahah wal Wakalah dapat berjalan dengan lebih efektif dan menguntungkan baik bagi bank syariah maupun UMKM.

Kesembilan, penyalahgunaan akad Wakalah dan pengendaliannya. Penyalahgunaan akad Wakalah dapat terjadi ketika pihak yang bertindak sebagai wakil melanggar ketentuan dan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan tugas mereka. Beberapa bentuk penyalahgunaan yang mungkin

terjadi adalah penggunaan dana wakalah untuk kepentingan pribadi, pengabaian instruksi dari pemberi kuasa, atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset. Untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, perlu ada mekanisme pengendalian yang efektif. Hal ini dapat mencakup:

1. **Transparansi:** Pihak yang bertindak sebagai wakil harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemberi kuasa mengenai penggunaan dana dan hasil dari tindakan yang dilakukan sebagai wakil.
2. **Pengawasan:** Pemberi kuasa atau pihak yang berkepentingan terkait harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh wakil. Ini dapat melibatkan audit, pelaporan berkala, atau pemeriksaan independen.
3. **Perjanjian Kontrak yang Jelas:** Kontrak wakalah harus memuat ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, pembatasan wewenang wakil, dan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.
4. **Pendidikan dan Kesadaran:** Para pihak yang terlibat dalam akad Wakalah harus memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah dan tanggung jawab mereka. Pendidikan dan kesadaran akan membantu mencegah penyalahgunaan dan mempromosikan praktek yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kesepuluh, penyimpangan dari transaksi jual beli menjadi transaksi jasa. Penyimpangan dari transaksi jual beli menjadi transaksi jasa dapat terjadi dalam konteks akad Wakalah jika ada penggunaan yang tidak wajar atau penyalahgunaan konsep Wakalah. Dalam akad Wakalah yang sah, hubungan antara pemberi kuasa dan wakil didasarkan pada konsep pembelian dan penjualan (jual beli) dengan pemberian wewenang kepada wakil untuk melakukan tindakan tersebut atas nama pemberi kuasa. Namun, penyimpangan dapat terjadi jika akad Wakalah disalahgunakan untuk menyamarkan transaksi jasa yang seharusnya melibatkan akad yang berbeda, seperti akad jasa atau akad pinjaman. Hal ini dapat dilakukan untuk menghindari ketentuan atau larangan dalam transaksi jual beli, atau untuk mendapatkan manfaat yang tidak diizinkan secara syariah. Untuk mencegah penyimpangan ini, penting untuk memastikan adanya transparansi dan jujur dalam akad Wakalah. Pihak yang terlibat harus memahami batasan dan syarat-syarat yang terkait dengan akad tersebut, serta melaksanakannya dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas, *hybrid contract Murabahah Bil Wakalah*. *Hybrid contract Murabahah Bil Wakalah* adalah kombinasi dari dua jenis akad, yaitu akad Murabahah dan akad Wakalah. Dalam *hybrid contract* ini, bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai wakil yang melakukan pembelian aset yang dibutuhkan oleh klien dan kemudian menjualkannya kepada klien dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dengan ditambahkan margin keuntungan. Akad Murabahah Bil Wakalah menggabungkan karakteristik dari kedua akad tersebut. Akad Murabahah membentuk dasar dari transaksi jual beli aset, sementara akad Wakalah memberikan wewenang kepada bank atau lembaga keuangan untuk bertindak atas nama klien dalam melakukan transaksi tersebut. Keuntungan dari *hybrid contract Murabahah Bil Wakalah* adalah memungkinkan fleksibilitas dalam struktur pembiayaan. Hal ini dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi yang berbeda dari klien serta mempertimbangkan ketentuan dan persyaratan syariah yang berlaku.

Kedua belas, perbandingan konsep dan penerapan akad Wakalah. Konsep akad Wakalah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur

hubungan antara pemberi kuasa dan wakil. Penerapan akad Wakalah dapat terjadi dalam berbagai konteks dan produk keuangan syariah, seperti asuransi, investasi, atau pembiayaan. Perbedaan dalam penerapan akad Wakalah tergantung pada jenis transaksi atau produk yang melibatkan akad tersebut. Misalnya, dalam asuransi syariah, akad Wakalah digunakan untuk memberikan wewenang kepada perusahaan asuransi sebagai wakil untuk mengelola dan menginvestasikan premi yang dibayarkan oleh pemegang polis. Dalam konteks pembiayaan, akad Wakalah sering digunakan dalam pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di mana bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai wakil untuk membeli dan menjual aset kepada klien dengan margin keuntungan. Meskipun konsep akad Wakalah tetap sama, penerapannya dapat bervariasi tergantung pada jenis transaksi, produk, dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara atau lembaga keuangan syariah. Penting untuk memastikan bahwa penerapan akad Wakalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, transparan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar akad Wakalah pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Penerapan akad Wakalah; (2) Pengaruh akad Wakalah; (3) Pandangan hukum Islam, hukum positif, dan perundang-undangan seputar akad Wakalah; (4) Upaya pengembangan akad Wakalah; dan (5) Isu-isu lainnya yang berkaitan dengan akad Wakalah.

Daftar Pustaka

- Alfiana, D., & Talli, H. (2019). Pelaksanaan Akad Wākalah Dalam Pembelian Hunian Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10935>
- Ali, H. (2019). Disharmonization of Wakalah Agreement in Law Number 34 of 2014 and The DSN-MUI Fatwa Number 122/DSN-MUI/II/2018. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol 11, No 1 (2019). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/11144/pdf>
- Amin, M. A. H. N. 'Aqilah M. (2013). Shariah Compliance of Wakalah Concept in Takaful Operation: A Case Study of A Takaful Operation in Malaysia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Vol. 8 No. 2 (2013). <https://tifbr-tazkia.org/index.php/TIFBR/article/view/70/68>
- Arifin, Z. (2020). THE EFFECTIVENESS OF THE WAKALAH ACCOUNT ON WOMEN GROUP SPECIFIC LOAN SAVINGS FROM THE NATIONAL PROGRAM FOR SHARIA-BASED COMMUNITY E. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, Vol 20 No 2 (2020): *Nurani*, 295–306. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/5241/3478>
- Azab, K. D. P. R. R. A. J. M. Al. (2019). The Implementation of Wakalah Contract by Multifinance Companies in Indonesia. *Jurnal Internasional Ekonomi Islam*, Vol 1 No 01 (2019): *International Journal of Islamic Economics*, 79–90.

<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/IJIE/article/view/1577/1292>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Operating Profit Margin (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037177>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Hariyani, H. K. A. M. A. (2021). Islamic Law Overview on Implementation of Murabahah Bil Wakalah on Multi-Purpose Financing Products. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, Vol. 1 No. 2 (2021): December 2021, 193–204. <https://equatorscience.com/index.php/jabter/article/view/18/28>
- Hidayat, M. G. A. M. N. J. M. J. I. N. (2021). Application for Wakalah bi al-Ujrah Contract in Various Banks, Insurance, and Syariah Mutual Funds Indonesia According to Wahbah Zuhaili. *AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law*, Vol 5, No 1 (2021): *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 50–64. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/aliktisab/article/view/6204/9182>
- Jannah, N. W. (2015). The Implementation of Murabahah bil Wakalah Financing in BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, *Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015)*, 78–86. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/4091/5559>
- Khumairoh, G. V., & Oktafia, R. (2020). Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Pengelolaan Produk Proteksi Kesehatan Di Prudential Syariah Cabang Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(10), 1944. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202010pp1944-1960>
- Kurniawan, T. (2021). Analysis of the Application of the Wakalah Contract in Project Based Sukuk (PBS) in Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, Vol 19 No 1 (2021), 89–111. <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/3481/2015>
- Nurcholis, P. L. N. M. Z. F. M. (2020). ISLAMIC FINANCE IN SUSTAINABLE ECONOMY: EMPOWERMENT OF SUKUK WAKALAH TO BUILD WASTE INDUSTRY. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 3 No. 1 (2020): JANUARY-JUNE 2020, 52–67. <https://ejournal.unair.ac.id/AIJIEF/article/view/20161/pdf>
- Prabowo, J. B. J. B. A. (2017). CONCEPT AND APPLICATION OF AKAD WAKALAH IN MURABAHA FINANCING IN ISLAMIC BANKING (A

- COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA). *Diponegoro Law Review*, Vol 2, No 1 (2017): *Diponegoro Law Review* April 2017, 1–14.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15322/11653>
- Putria, I. P. U. (2022). IMPLEMENTATION OF AKAD AL-WAKALAH IN ECONOMIC TRANSACTIONS IN SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS. *AMWALUNA (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah)*, Vol 6, No 2 (2022), 201–213.
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/8462/4492>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rokan, S. B. P. M. K. (2022). Marketing Strategy for Hajj Program Financing (PROHAJJ) with Wakalah Bil Ujrah Wal Qard Akad at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Rantauprapat Branch. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 3 No. 3 (2022): Juli, 749–756.
<https://penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/article/view/590/1006>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*. Leiden: Univeriteit Leiden.
- Wahab, A. (2019). Sosialisasi Sistem Lembaga Keuangan Syariah Bersama Kepala Sekolah dan Guru-guru SD Islam Madinaturrاملah Banjarmasin. *Community Empowerment*, 4(1), 10–19.
<https://doi.org/10.31603/ce.v4i1.2990>
- Wahid, M. A. M. N. S. H. O. H. (2021). Sustainable Zakat Distribution through Wakalah Contract. *International Journal of Zakat*, Vol 6 No 1 (2021): *International Journal of Zakat*, 49–70.
<https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/250/101>
- Yunita, A. (2018). Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. *Varia Justicia*, 14(1), 21–29.
<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2024>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik*

penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>

Zubaidi, A. (2022). APPLICATION OF QORDH, IJARAH AND WAKALAH BIL UJRAH IN AQAD FINANCING ON FINANCIAL TEHCNOLOGY. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, Vol 13 No 1 (2022): Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 1–15. <https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/view/1716/1003>